

DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM: QUANDO A CAUSA É A DISLEXIA

 DOI: 10.5281/zenodo.10866962

Maria Conceição dos Santos

Aluna do Curso de Especialização em Neuropsicopedagogia da FAVENI- 2022.

RESUMO

O presente artigo nos possibilita uma visão ampliada sobre a dislexia e como essa temática implica a interdisciplinaridade e a importância da escola e família caminharem junto. A educação inclusiva exige conhecimento específico para lidar com alunos com deficiência e não pode abrir mão de tal exigência. A Constituição Brasileira de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB de 1996, são as maiores aliadas no processo de educação inclusiva, e ainda falta muito para que as mesmas sejam cumpridas como deveriam. O docente deve desenvolver atividades lúdicas em sua prática pedagógica, assim sendo favorecerá a inserção e participação das crianças disléxicas em atividades rotineiras que envolvam a leitura e a escrita de modo que as crianças sejam respeitadas em suas limitações. Para desenvolver esse trabalho foi fundamental a leitura de livros e artigos de autores que abordam o tema escolhido. O mesmo nos permitiu a confirmação da importância da capacitação profissional para o desenvolvimento infantil em qualquer faixa etária.

Palavras-chave: inclusão, dislexia, formação docente.

ABSTRACT

This article enables us a larger view about dyslexia and how this theme implies interdisciplinary and the importance of school and family walking together. The inclusive education requires specific knowledge to deal with people with disabilities and cannot give up this requirement. The Brazilian Constitution of 1988 and the LDB (law of Guidelines and Bases for national education) of 1996, are the largest Allied process of inclusive education, and how much further so that they are carried out as they should. The teaching practice should develop activities in your pedagogical practice thereby will promote the inclusion and participation of dyslexic children in routine activities involving reading and writing so that the children are respected in its limitations. Out required much study of books and authors that discuss the theme chosen. So that we confirm the importance of professional training to the development area.

Keywords: inclusion, dyslexia, teacher training.

INTRODUÇÃO

Muito se ouve falar de inclusão, mas essa é uma história muito antiga e que há décadas sofre com a influência do pensamento social vigente. Na época imperial as crianças com alguma deficiência eram excluídas ou tratadas com indiferença no meio social em que viviam. Os deficientes lentamente conquistam seu espaço e respeito, na medida em que se ampliam as oportunidades educacionais.

São vários os tipos de síndromes, distúrbios e dificuldades de aprendizagem, mas o presente artigo tem o objetivo de analisar o processo educacional de crianças que apresentam dislexia. Este é um distúrbio caracterizado pela falta de compreensão das palavras simples, algumas vezes essa dificuldade também é apresentada com relação aos números, desse modo a dislexia pode ser oral e escrita, mas o indivíduo ao mesmo tempo apresenta habilidades intelectuais normais

O termo dislexia é aplicável a uma situação na qual a criança é incapaz de ler com a mesma facilidade com a qual leem seus iguais, apesar de possuir uma inteligência normal, saúde e órgãos sensoriais intactos, liberdade emocional, motivação e incentivos normais, bem como instrução adequada (PETRONILO, 2007, p.18).

A Constituição Brasileira de 1988 e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de 1996 são as maiores aliadas no processo de educação inclusiva, e ainda falta muito para que as mesmas sejam cumpridas como se devem. Faz-se necessário que a sociedade e toda comunidade escolar unam-se em prol de um ensino regular que possa cumprir tal proposta.

No entanto, pais e professores nem sempre conseguem identificar um quadro de dislexia, percebem que a criança não acompanha o restante da turma, mas não sabem ao certo o que é dislexia. Diante desta ênfase surgiu a necessidade de estudar as causas da dificuldade de leitura e escrita, bem como a importância da formação adequada de professores.

Para o desenvolvimento do presente artigo sobre dislexia foi necessário o estudo de diversos textos, artigos e livros de diferentes autores, tais como: Coll (1995), Maruny (2000), Piaget (1971; 1984) e Petronilo (2007) entre outros que muito contribuíram na compreensão do termo dislexia e na realização do mesmo.

2. Educação inclusiva no Brasil

Com os olhares dos Direitos humanos voltados para a opinião de que seria necessário fundamentar o reconhecimento sobre as diferenças e participação efetiva de todos, observam-se que é urgente a regulação dos processos sobre a inclusão.

Essa problematização explicita os processos normativos de distinção dos alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais e linguística, entre outras, estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. O Brasil é pródigo em legislação, o que não é diferente para o tema (PEREIRA; SANTOS, 2009. P.05).

Assim, sendo, estes grupos antes excluídos da escola passaram a ter como direito a educação escolar, ultrapassado as barreiras do simples assistencialismo, da terapia ocupacional, da execução de trabalhos manuais, oportunizando estas pessoas a inclusão social.

Segundo Arce (2004) a história da Educação Infantil, na maior parte dos casos, é inserida como um acessório às discussões que se pretende travar. Ainda permanece como forte eixo o Estado e Políticas Educacionais, apesar do eixo Pensamento Educacional: seus intelectuais e sua difusão concentrar o maior número de produção.

Somente com a Constituição Federal de 1988 é possível observar que os objetivos fundamentais partem do princípio da inclusão que em seu Art. 3º podemos destacar o item III que aponta a redução das desigualdades sociais e o item IV que destaca a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Para Coll (1995, p. 301), é importante garantir que os alunos com necessidades educacionais participem de uma programação tão normal quanto possível e tão específica quanto suas necessidades requeiram.

Segundo esse autor, isso implica dispor de procedimentos e modelos de adequação individualizada do currículo que sirvam para assegurar esse difícil e imprescindível equilíbrio.

Em meados dos anos de 1990 a educação inclusiva brasileira passou a ser vista como uma necessidade, isso aconteceu mais precisamente em 1996, com a promulgação da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois a partir de então outros documentos passaram a ser divulgados pelo Governo Federal no intuito de normatizar a Educação Inclusiva no Brasil.

A questão da inclusão é cada vez mais evidente em debates internacionais. O movimento de Educação para Todos (EPT) foi criado nos anos de 1990 em torno de um conjunto de Políticas Internacionais, coordenado principalmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e relacionado com o acesso e a participação crescentes na educação em todo o mundo, ganhou ímpeto através de duas grandes Conferências Internacionais realizadas em Jomtien em 1990 e Dacar em 2000 (UNESCO, 2000).

É importante frisar que a educação inclusiva é pedagogicamente realizável, talvez possa haver dúvidas pertinentes ao nível de generalização das experiências já realizadas.

A história da educação especial mostra uma sucessão de paradigmas, não necessariamente em forma linear, havendo com frequência, simultaneidade em suas influências. Pode-se, entretanto, demarcar campos distintos de predominância paradigmática da educação inclusiva.

3. Relação do professor e alunos disléxicos

Os sinais de dislexia podem aparecer desde a primeira infância, como já foram constatados em vários estudos tanto no Brasil quanto no exterior. A criança pode apresentar dificuldade na aquisição da fala, retardamento do desenvolvimento motor, ou seja, engatinhar, sentar e andar entre outras dificuldades (PINTO, 2010, p. 128).

Segundo Pinto (2010), a dislexia pode ser observada já na educação infantil como a fala tardia, dificuldade para pronunciar alguns fonemas, demora para incorporar palavras novas ao vocabulário, dificuldade para rimas, dificuldade para aprender cores, formas, números e escrita do nome.

Geralmente crianças disléxicas apresentam abalo da autoestima, sentem-se menos inteligente e ao mesmo tempo incapazes em relação às demais, por tal motivo é fundamental um acompanhamento psicológico, porque em idade escolar a capacidade de aprendizagem ficará afetada sempre que a criança apresentar perturbação emocional.

O professor tem papel importante porque cabe ao docente observar, orientar o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem das crianças que apresentarem esse diagnóstico e, assim, planejar suas atividades de acordo com o caso de cada criança. O docente deverá observar as dificuldades individuais dos seus alunos, utilizando de

diversas metodologias disponíveis, percebendo algum sinal de dislexia, o mesmo deverá comunicar a direção e coordenação pedagógica para em seguida comunicar e orientar a família sobre as necessidades especiais do filho.

A preparação dos professores constitui questão primordial de todas as reformas satisfatória, será totalmente inútil organizar belos programas ou construir belas teorias a respeito do que deveria ser realizado.

Segundo Maruny (2000), as crianças não aprendem por si mesmas. Aprendem reflexivamente porque alguma pessoa as coloca em situação de refletir. Consequentemente, o educador é o ator principal da aprendizagem de seus alunos. O conhecimento da família sobre o assunto é muito importante porque assim a criança poderá entrar em contato com a escrita antes de entrar na escola e algumas etapas da dislexia podem ser superadas antes mesmo do aluno estar inserido ao ensino regular. Alguns docentes introduzem propostas pedagógicas diferenciadas que consideram eficazes para a aquisição da leitura, das letras e da escrita.

Para Piaget (1971) a escola desempenha um importante papel no desenvolvimento da criança, visto que as trocas proporcionadas pelo ambiente escolar permitem o desenvolvimento da mesma. Porém a fim de contribuir com esse desenvolvimento a escola deve estabelecer um ambiente onde a criança interaja e troque conhecimento a partir de sua realidade.

A realidade da educação infantil, porém é lamentável, isto porque a maioria dos professores não consegue reconhecer as causas das dificuldades de alunos com dislexia e rotulam as mesmas como preguiçosas, com isso elas sentem-se fracassadas. Por esse motivo surge a necessidade da capacitação do docente para o reconhecimento do problema e para que faça a comunicação junto à equipe pedagógica.

Pais e professores devem desenvolver um bom relacionamento e sempre que possível discutirem o problema. Os pais devem manter a calma se receberem alguma notificação escolar comunicando os problemas do filho para com os estudos. É fundamental que os pais de alunos disléxicos os ensinem em casa para que assim os mesmos possam obter melhor aprendizagem em sala de aula.

A Associação Brasileira de Dislexia (ABD) fez um levantamento no ano de 1983, e identificou que 40% dos casos de dislexia foram diagnosticados na faixa etária mais crítica que ocorre entre 10 a 12 anos são de grau severo, sendo que a maior

incidência dos casos dislexia é apresentada maior numero em meninos (FERREIRA, 1993, p. 29).

O emprego do termo “distúrbio de aprendizagem”, ou transtorno, faz com que voltemos a atenção para a existência de crianças inseridas em ambientes escolares e que manifestam dificuldades de aprendizagem, na maioria das vezes essas crianças não apresentam defeitos físicos, sensoriais, intelectuais ou emocionais. Esse título considerado pejorativo ou discriminatório, Nutti, (2002), nos diz que isso ocasionou durante anos que essas crianças fossem ignoradas, mal, diagnosticados ou maltratados.

O termo “transtorno” é usado por toda a classificação, de forma a evitar problemas ainda maiores inerentes ao uso de termos tais como “doença” ou “enfermidade”. “Transtorno” não é um termo exato, porém é usado para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível associado, na maioria dos casos, a sofrimento e interferência com funções pessoais (NUTTI, 2002, p. 06 APUD, CID – 10 1992. p.05).

O CID 10 – Classificação Internacional de Doenças da OMS (Organização Mundial de Saúde) e da ONU (Organização das Nações Unidas) tem a seguinte classificação para o distúrbio (2014): Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares:

Transtornos nos quais as modalidades habituais de aprendizado estão alteradas desde as primeiras etapas do desenvolvimento.

O comprometimento não é somente a consequência da falta de oportunidade de aprendizagem ou de um retardo mental, e ele não é devido a um traumatismo ou doenças cerebrais.

No caso da dislexia sabe-se que é um problema com a linguagem. As pessoas disléxicas apresentam dificuldades para ler e escrever

As crianças disléxicas são as que têm dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita e essas dificuldades são maiores do que se esperaria a partir do seu nível intelectual. Essas crianças, embora com as mesmas condições que as outras crianças para aprender a ler, recebendo motivação adequada, apoios satisfatórios dos pais e capacidades intelectuais normais ou até mesmo acima do normal, avançam na alfabetização de forma mais lenta do que seus colegas da mesma idade e da mesma condição intelectual (PETRONILO, 2007, P. APUD, NUNES, 1992)

Estas classificações contribuem para que as famílias e os docentes possam reconhecer os sinais de dislexia, mas o diagnóstico só poderá ser dado por equipe multiprofissional, e assim confirmar a complexidade do caso.

Uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo clínico, juntamente com os pais e professores poderá diagnosticá-lo, e, se for o caso, a criança passará a ter uma pessoa para auxiliá-lo individualmente no desenvolvimento de suas atividades pedagógicas.

É necessário que as escolas tenham em seu quadro docente profissionais qualificados para atender as crianças que necessitam de atendimento especial para a promoção de sua aprendizagem. Porém ainda caminhamos a passos lentos para que a sociedade seja beneficiada com esse atendimento, existem dois aspectos que dificultam essa realidade: Em primeiro lugar, existe o problema social da valorização ou da revalorização do corpo docente primário e secundário, a cujos serviços não são atribuídos o devido valor pela opinião pública, donde o desinteressante e a penúria que se apoderaram dessas profissões e que constituem um dos maiores perigos para o progresso, e mesmo para a sobrevivência de nossas civilizações doentes (PIAGET, 1984, p. 62).

Ressalta-se que aprender é ampliar as fronteiras do pensamento, e ensinar não é apenas transmitir informações a um ouvinte, é ajudá-lo a transformar suas ideias. Para isso, é preciso conhecê-lo, escutá-lo atentamente, compreender seu ponto de vista e escolher a ajuda certa de que necessita para avançar: nem mais, nem menos. (MARUNY, 2000).

Oportuno se torna dizer que tanto a escola quanto os professores devem estar preparados para atender os alunos da inclusão, de modo que estes possam ser assistidos em suas dificuldades particulares, cabendo ao docente valorizar a bagagem de conhecimento individual de sua clientela e assim planejar atividades que possam desenvolvê-las com suas limitações.

Convém ressaltar que é fundamental a capacitação dos professores, só assim será possível que o sistema educacional inclusivo de certo no seu dia-a-dia. O professor capacitado saberá desenvolver projetos inclusivos de modo que inclua as famílias, uma vez que se faz necessário que família/escola caminhem juntas para que haja bom desenvolvimento das crianças inclusas ao ensino regular.

O professor desenvolvendo atividades lúdicas em sua prática pedagógica facilitará a aprendizagem dos alunos, porque estará oferecendo oportunidade para

que os mesmos pensem e entendam suas ideias, e a partir daí mostrem suas limitações, desse modo permitirá aos mesmos a reconstrução pessoal e interação social.

4. Importância da família e do psicopedago na aprendizagem educacional das crianças disléxicas

Tanto a Constituição Federal (1988) no artigo 205, quanto a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) no seu artigo 2º afirmam que: “a educação é dever da família e do Estado. A família é convocada pelo poder público a participar do processo de formação escolar no primeiro momento matriculando obrigatoriamente seu filho em idade escolar, no Ensino Fundamental”.

Desse modo comprova-se a importância que a família desempenha no desenvolvimento da criança, uma vez que é através desta que se constroem a base de um adulto, é preciso que desde crianças a família incentive-os a enfrentar desafios e a assumir responsabilidades.

É comum as famílias culparem o ensino quando o filho disléxico não consegue acompanhar a aprendizagem da turma, esquecendo que eles também possuem um papel fundamental, e que o primeiro passo é a família aceitar que o filho necessita de atendimento de profissionais especializados para seu desenvolvimento educacional.

É notório que as famílias nos dias atuais necessitam de tempo para conviver com seus filhos, seja para falar ou para ouvir, muitos encontram tempo para todas as obrigações menos para educar seus filhos e transferem para a escola a responsabilidade de educá-los sejam eles com necessidades especiais ou não.

Sabemos que nem todas as crianças apresentam as mesmas maneiras de aprender a ler e a escrever. Isso faz com que nascem reflexões sobre a experiência. Atualmente em muitos lares as famílias não têm o hábito de ler jornais, livros ou revistas; não se escreve; não se leem contos a todas as crianças. De qualquer maneira, a cultura escrita solicita maior informação do que a que habitualmente é oferecida em casa. Isso, normalmente, cabe à escola oferecer (PETRONILO, 2007).

Nesse sentido a presença de um psicopedago na escola favorecerá muito a aprendizagem dessa criança.

Para a criança, independente de ser disléxica ou não, a aprendizagem é muito importante, pois com a repetição combinada em números suficientes de vezes, ela aprenderá a pensar no objeto ao ver a palavra impressa (leitura). Tempos depois, o objeto, um retrato do objeto, a palavra às palavras, reagindo aos estímulos simultâneos, a criança chegará a pensar no objeto ao ver a palavra (PETROLINO, 2007. P. 21. APUD, NUNES, 1992).

O psicopedagogo é um dos profissionais que faz parte do grupo multidisciplinar de avaliação da dislexia, sendo assim, é saliente focar este item na concepção psicopedagógica, pela sua importância no ambiente escolar, bem como na avaliação diagnóstica e no tratamento de alunos disléxicos.

Petrolino (2007) afirma que a renovação da prática pedagógica se faz necessária na atualidade, pois tem o objetivo de apresentar tentativas mais atraentes para o ensino da leitura e da escrita e mais significativa na escola. Observa-se que a leitura e a escrita são duas aptidões complexas e indispensáveis para a aquisição das demais habilidades escolares e para o conhecimento.

As crianças vivem em contato com vários tipos de escrita no seu dia-a-dia. Então cabe ao professor, juntamente com os alunos, refletir sobre as possibilidades da escrita, e observar que marcas muito individuais restringem a possibilidade de leitura e que, para facilitar a comunicação entre todas as pessoas de uma sociedade, é que se estabeleceu um código, se convencionou um desenho para as letras. Nem todos os alunos escrevem da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim, o professor tem que estar atento a todo o processo de escrita dos seus alunos (PRETOLINO, 2007, P. 16).

A escola tem papel essencial no trabalho com os alunos que apresentam dificuldades de linguagem. Nesse caso, Ferreira (2012) apresenta algumas sugestões de intervenções pedagógicas para auxiliar o trabalho do psicopedagogo com os disléxicos.

Incentivar sempre, valorizar o que a criança mais gosta de fazer, atribuir tarefas, ressaltar os acertos, mostrar que ela é capaz, respeitar o seu ritmo. Lembrando que, nós não aprendemos pelo fracasso, mas sim pelos sucessos. O monitoramento das atividades é de essencial importância através de explicações, estimulação verbal, instruções curtas e simples, utilizar a rotina diária de trabalhos (esquematisando essa rotina), para facilitar o acompanhamento das lições, procurar estratégias de leitura que facilitem a participação do disléxico. Pois, alunos disléxicos podem ser bem sucedidos em uma classe regular. O sucesso dependerá do cuidado em relação à sua leitura e das estratégias usadas. As crianças com dificuldade de linguagem têm problemas com testes e provas e em geral, não conseguem ler todas as palavras das questões do teste e não estão certas sobre o que está sendo solicitado. Necessita mais tempo para realizar o teste e das intervenções do professor durante o mesmo, fazendo

questionamentos através de perguntas que levem o aluno a pensar e ordenar as ideias, valorizando ao máximo a produção do aluno (FERREIRA, 2012. P. 06)

A criança com dislexia necessita ainda mais da presença familiar em sua rotina escolar, tratando-o com muito carinho, atenção, estimulando e valorizando cada feito da criança para que o mesmo possa ter um bom desenvolvimento em suas atividades educacionais e na sua inserção no ensino regular. (SOUZA, 2011).

O disléxico tem uma história de fracassos e exigências que o fazem sentir-se impossibilitado. Incentivá-lo- exigirá de nós, mais esforço e disponibilidade do que dispensamos aos outros alunos, sendo assim, não podemos ter medo em que nosso apoio ou atenção vá acomodar o aluno ou fazê-lo sentir-se menos responsável (FERREIRA, 2012).

Se a criança com dislexia tem dificuldades de aprender do jeito que ensinamos, temos que ensinar do jeito que ele aprende, criando escolhas e oportunidades de aprendizagem. A atuação do psicopedagogo deve estar em reciprocidade com o trabalho realizado pelo professor na sala de aula em conjunto com a família.

5. CONCLUSÕES

Quando se exige a inserção gradual dos alunos com necessidades especiais nas escolas públicas, pensa-se logo na situação das mesmas, considerando-se a realidade em geral do nosso país (não as exceções). Na maioria das situações, encontramos classes com número elevado de alunos e carência de professores capacitados para atendê-los, diante deste dilema estes alunos continuam sofrendo com a deficiência do sistema educacional brasileiro.

Após muitas pesquisas bibliográficas de teóricos como Coll (1995), Maruny (2000), Piaget (1971 e 1984) e Petronilo (2007) entre outros que discutem sobre o desenvolvimento infantil e a dislexia o estudo nos possibilita uma visão ampliada sobre o distúrbio e como essa temática implica interdisciplinaridade e a importância da escola e família caminharem junto. A educação inclusiva exige conhecimento específico para lidar com alunos que apresentem aluno tipo de deficiência não pode abrir mão de tal exigência.

Conclui-se que em sua prática pedagógica o psicopedagogo deverá promover atividades que favoreçam a inserção e participação das crianças disléxicas em

atividades rotineiras, que envolvam a leitura e a escrita uma vez que a oralidade será melhor explorada. Dessa forma contribuirá para que estes alunos aumentem sua autoestima tornando-os mais desinibidos e confiantes.

No Brasil a evasão escolar ignora que a dislexia é uma das causas do chamado analfabetismo funcional, isto porque a população não tem conhecimento sobre o distúrbio e por essa insipiência não compreendem que a dislexia pode sim provocar o fracasso na aprendizagem escolar.

Uma das possibilidades que a escola possui para desenvolver uma educação inclusiva é na elaboração do Projeto Político Pedagógico, ou seja, juntamente com sua equipe pedagógica elaborar propostas flexíveis e que envolva toda a comunidade escolar, desse modo poderá conseguir atender as necessidades especiais e individuais dos alunos e ainda se posicionar de forma confiante e assim contará com a peça fundamental do desenvolvimento infantil que é a família.

REFERÊNCIAS

ARCE, A. **As Pesquisas na área da Educação Infantil e a História da Educação – reconstruindo a história do atendimento às crianças pequenas do Brasil.** 27^a Reunião Anual da Anped, 2004, Caxambu. Disponível em: <www.anped.org.br/reunioes/27/inicio.htm>. Acesso em: 05 Jun 2016.

BARBOSA, P A; GONÇALVES, I B e FIERI, M. **Redução do encontro consonantal:** comparativo entre o processo fonológico em crianças e adultos. Disponível em: <<http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Reducao-Do-Encontro-Consonantal-Comparativo-Entre/75849.html>>. Acesso em: 12 Maio 2023.

BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. **Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular para a Educação Infantil.** Volumes 1,2 e 3. Brasília: MEC/SEF, 1998.

_____. Brasil Dislexia. Definições Formais. 2014. Disponível em:

<http://www.dislexiabrasil.com.br/Definicoes.aspx>. Acesso em 02/05/2023.

_____. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.** Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, v. 3.

_____. Ministério da Educação - MEC. **Secretaria de Educação Especial Nacional de Educação Especial,** Brasília MEC, SEEDSP, 1994.

_____. Ministério da educação e cultura: **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996:** Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília-DF, 1996b. Disponível em: < <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>>. Acesso em: 12 Maio 2023.

_____. **Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988.** Presidência da República. Casa Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm/>. Acesso em: 19 Maio 2023.

COLL, C. **Desenvolvimento Psicológico e Educação:** necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

CURTO, L M. MORILLO M M. TEICIDÓ M M. **Escrever e ler:** como as crianças aprendem e como o professor pode ensina-las a escrever e a ler. Tradução Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2000.

GLAT, R. Inclusão Total: mais uma utopia? **Revista Integração.** Brasília, ano 8, n. 20, p. 26-28,1998.

FERREIRA, I. N. **Caminhos do aprender:** Uma alternativa Educacional Para Criança Portadora de Deficiência Mental. Brasília: CORDE, 1993.

FERREIRA, H. M. **A dislexia pelo olhar do psicopedagogo.**2012. Disponível em: <http://helenaferreira2008.blogspot.com.br/2012/11/a-dislexia-pelo-olhar-do-psicopedagogo.html>. Acesso em 03/05/2023

NUTTI,Z. J. Distúrbios, transtornos, dificuldades e problemas de aprendizagem. 2002. Disponível em: <http://neuropsicopedagogiaemfoco.blogspot.com.br/2010/03/disturbios-transtornos-dificuldades-e.html>. Acesso em 15/05/2023.

PIAGET, J. **A Representação do Mundo na criança.** Rio de Janeiro: Record, 1984.

_____. **A Formação do Símbolo na Criança,** Imitação, Jogo, Sonho, Imagem e Representação de Jogo. São Paulo: Zandar, 1971.

PEREIRA, C. L. SANTOS, M. **Educação inclusiva:** uma breve reflexão sobre avanços no Brasil após a declaração de Salamanca. 2009. Disponível em: <http://www.catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv1n2/21-POS-GRADUACAO-01.pdf>. Acesso em 15/05/2023.

PINHEIRO,S.C.A.S. **Crianças com Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH) no Ambiente Escolar.** Disponível em: <<http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-SARA-CRISTINA-ARANHA-DE-SOUZA-PINHEIRO.pdf>>. Acesso em: 29/04/ 2023.

PINTO, M. B. **Dislexia um jeito diferente de aprender.** Publicado em: 18 maio 2010. Disponível em: <<http://www.webartigos.com/artigos/dislexia-um-jeitodiferente-de-aprender/38025>>. Acesso em: 03 mai. 2023.

PETRONILO, A. P. S. **Dificuldade de Aprendizagem na Leitura e na Escrita,** Disponível em: <http://www.ufrgs.br/ceme/uploads/1382039595-Monografia_Ana_Paula_da_Silva_Petrolino.pdf>. Acesso em: 05 maio 2023.